

NAMANGAN VILOYATI SANOATI

Muhammedova Nazokat Jurayevna

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

Talabboyeva Mohinabonu

Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatining sanoat ishlab chiqarish keng yoʻlga qoʻyish va qanday mahsulotlar ishlab chiqarish va uning zaxiralari koʻrib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: Mashinasozlik, elektr energiyasi, gaz, togʻ-kon sanoati

2023-yilning yanvar-oktabr oylarida Namangan viloyatining sanoat ishlab chiqarishi tarkibi

Innovation House

Namangan viloyati respublika ishlab chiqarish va madaniy taraqqiyotida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Viloyat sanoatining asosiy tarmoqlari: mashinasozlik, elektrotexnika, kimyo, paxta tozalash va oziq-ovqat sanoatlari hisoblanadi. Viloyatda 170 dan ziyod sanoat korxonalar mavjud bo‘lib, eng yirik sanoat korxonalar: mashinasozlik, avtomabillarni tuzatish, g‘isht, yog‘-ekstraksiya, paxta tozalash va oziq-ovqat hamda 3402 ta kichik, 249 shirkat va 76 ta qo‘shma korxonalar faoliyat ko‘rsatmoqda. Dastlabki, ma‘lumotlar bo‘yicha 2023-yil holatiga ko‘ra, viloyat korxonalar tomonidan 14848,6 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2021-yilga nisbatan sanoat ishlab chiqarishning 307,7% ga oshganini ko‘rishimiz mumkin. Viloyat sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulushi ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to‘g‘ri kelib, uning hajmi 12227,9 mlrd so‘mni yoki sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi 82,4% ni tashkil etadi.

Sanoat-milliy iqtisodiyotning moddiy ne‘mat ishlab chiqaradigan muhim tarmog‘i.

Shuningdek, tog‘-kon sanoati -59,4% mlrd so‘m yoki 0,4%, elektr ta‘minoti, gaz, bug‘ yetkazib berish va sun‘iy iqlim hosil qilish -2412,5 mlrd so‘m yoki 16,2%, suv ta‘minoti, oqava suv, chiqindilarni yig‘ish utilizatsiya qilish 148,8 mlrd so‘mni ya‘ni 1% ni tashkil etgan, bu esa 2021-yilga nisbatan tog‘-kon sanoati 388,2%, elektr ta‘minoti, gaz, bug‘ yetkazib va sun‘iy iqlim qilish 348,3%, suv ta‘minoti, oqava, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish 292,9% ga oshgan. Hududlar kesimida sanoat ishlab chiqarishning viloyatda jami hajmdagi eng yuqori ulushi Namanagan shahriga (viloyat sanoat ishlab chiqarish hajmining 38,9% ni), shuningdek, To‘raqo‘rg‘on (19,4%), Chust (10,1%), Uychi (5,3%), Kosonsoy (5,3%), Uchqo‘rg‘on (4,5%) tumanlari hissasiga to‘g‘ri keladi. Eng past ko‘rsatkich esa, Norin (0,9%), va Yangiqo‘rg‘on (1,9%) tumanlarida qayd etilgan.

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning taqsimlanishi viloyat bo‘yicha o‘rtacha 1473,9 ming so‘mni tashkil etib, yirik sanoat korxonalarini joylashganligi hisobiga,

To‘raqo‘rg‘on (3728-ming so‘m)

Namanagan shahri (2406 ming so‘m)

Mingbuloq (1862,4 ming so‘m)

Namangan tumanida (1530,4 ming so‘m) o‘rtacha viloyat darajasi ko‘rsatkichidan yuqoriligi kuzatiladi. 2023-yil hisobot davrida viloyatda 246 dona yangi sanoat

korxonalari tashkil etilib, jami faol sanoat korxonalar soni 5739 ta bo‘lib, ular hozir ham faoliyat ko‘rsatmoqda. Iste‘mol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 6 388,1 mlrd. so‘mni yoki 2022 yilning mos davriga nisbatan 106,7% ga ko‘paygan holda, uning jami sanoatdagi ulushi 43,0% ni tashkil etdi.

Hududlar kesimida iste‘mol mahsulotlari ishlab chiqarilishining viloyat jami hajmidagi eng yuqori ulushi Namangan shahriga to‘g‘ri kelib 46,3%ni, shuningdek, To‘raqo‘rg‘on tumanida 11,1%, Kosonsoy tumanida 9,8%, Chust tumanida 7,5%, Chortoq tumanida 4,9% va Uychi tumanida 4,8%ni tashkil etdi.

Shuningdek, iste‘mol mahsulotlari ishlab chiqarilishining hududlar kesimida yuqori darajada o‘shish ko‘rsatkichlari Uychi (164,1%), Chortoq (116,8%) tumanlari, Namangan shahri (116,6%), Chust (114,2%) va Kosonsoy (113,4%) tumanlarida, pasayish ko‘rsatkichlari Yangiqo‘rg‘on (69,4%), Uchqo‘rg‘on (64,8%) va Pop (81,1%) tumanlarida qayd etilgani kuzatildi.

Viloyat bo‘yicha aholi jon boshiga iste‘mol mahsulotlari ishlab chiqarilishi o‘rtacha ko‘rsatkichi 2 113,0 ming so‘m bo‘lgani holda, Namangan shahrida (4 318,0 ming so‘m), To‘raqo‘rg‘on (2 942,9 ming so‘m) va Kosonsoy (2 788,7 ming so‘m) tumanlarida o‘rtacha viloyat ko‘rsatkichidan yuqoriligi qayd etildi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

1. Nam.stat.uz
2. Hududlar Sanoat mahsuloti Namangan viloyati Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi

Research Science and
Innovation House

